

A PROPÓSITO DO “ETHOS” DA CIÊNCIA

Alberto Cupani*

RESUMO

A ciência, enquanto atividade produtora de conhecimento, parece requerer, como condição da sua eficácia, certas disposições de caráter moral. Haveria uma atitude especial, o “*ethos* da ciência”, na formulação já clássica de R. Merton, defendida hoje por filósofos como Mario Bunge. Neste artigo examinamos o valor epistemológico dessa atitude face a diversas críticas, levando ao mesmo tempo em consideração as mudanças na concepção filosófica da ciência produzidas nas últimas décadas. Conclui-se que as normas do *ethos* não parecem haver perdido a sua função, embora algumas críticas sugiram a conveniência de revisar o modelo do conhecimento subjacente à ciência moderna. **Palavras-chave:** *Ethos* da Ciência; Atitude Científica; Robert Merton; Mario Bunge; Ian Mitroff.

ABOUT THE SCIENTIFIC “ETHOS”

Understood as an activity that yields knowledge, science seems to require some moral dispositions to ensure its efficacy. There is supposed to be a special stance, the “scientific *ethos*” in R. Merton’s classical formulation, which is presently argued for by philosophers like Mario Bunge. In this article I examine the epistemological value of those dispositions *vis-à-vis* several kinds of objections. At the same time, I also bear in mind the changes in the philosophical conception of science brought about in the last decades. The conclusion is that the norms of the *ethos* do not seem to have lost their function, although some criticism suggests the convenience of reviewing the model of knowledge underlying modern science.

Key Words: Scientific *Ethos*; Scientific Stance; Robert Merton; Mario Bunge; Ian Mitroff.

A PROPÓSITO DO “ETHOS” DA CIÊNCIA

A ciência, atividade humana social, institucionalmente organizada e endereçada à busca sistemática de conhecimento, parece requerer dos cientistas, como condição da eficácia da sua tarefa, certas disposições de caráter moral (no

* Depto. de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: cupani@mbox.cfh.ufsc.br

sentido amplo da palavra). Trata-se da *atitude científica*, do *ethos* da ciência, na formulação já clássica do sociólogo Robert Merton há mais de cinquenta anos.¹ Proponho-me a discutir neste artigo o valor epistemológico dessa atitude, face a diversas críticas e à modificação da concepção da ciência operada no campo filosófico desde aquela época.

Conforme Merton, o *ethos* da ciência é “o complexo de valores e normas efetivamente temperadas que se consideram obrigatórios para o homem de ciência” (Merton 1964, p. 543). Essas normas exprimir-se-iam em “prescrições, proibições, preferências e autorizações”; seriam transmitidas “pelo preceito e o exemplo”, reforçadas por sanções e interiorizadas “em grau variável” pelos cientistas, passando a constituir a sua “consciência científica” (*ibid.*). Embora nunca codificado, o *ethos* da ciência poderia ser inferido, sempre conforme Merton, “do consenso moral dos cientistas expresso no uso e os costumes, em inúmeros escritos sobre o espírito científico e na indignação moral que suscitam as contravenções” daquelas normas (*ibid.*). Deve ser notado que o *ethos* da ciência recebe o seu valor da sua “meta institucional”: a ampliação dos conhecimentos comprovados, identificados pelas “predições empiricamente confirmadas e logicamente coerentes” (*idem*, p. 544). Merton acaba enunciando, como normas básicas do *ethos* científico, o *universalismo*, o *comunismo*, o *desinteresse* e o *ceticismo organizado*. A essas normas Merton e seus seguidores (como B. Barber e N.W. Storer) adicionaram as de *originalidade*, *individualismo* e *neutralidade emocional*.²

O *universalismo* exprime-se na norma conforme a qual as reivindicações de verdade devem ser submetidas a critérios impessoais e previamente estabelecidos (especificamente, elas devem concordar com a observação e com o conhecimento já confirmado), não podendo ser aceitas ou rejeitadas apenas em virtude da sua origem (v. gr., o prestígio ou a nacionalidade do pesquisador). Junto com o julgamento impessoal das reivindicações de verdade, o universalismo inclui que o acesso à ciência deva ser livre para todo aquele que possua o talento suficiente. A norma condena assim toda e qualquer forma de subjetivismo ou particularismo, consagrando o caráter impessoal da ciência.

O *comunismo* (no sentido de comunitarismo, de “propriedade comum de bens”) corresponde à norma segundo a qual os conhecimentos resultantes da atividade científica, como produtos de um processo social, não devem ser considerados como propriedade particular de ninguém. Ao descobridor cabe apenas o reconhecimento pela prioridade de aquisição do novo saber. O comunitarismo inclui a condenação do segredo como nocivo para o aumento do conhecimento “e o imperativo da comunicação dos resultados” (*idem*, p. 548). Com outras palavras, o cientista que chega a uma descoberta deve torná-la pública, ao mesmo tempo em seu interesse e no interesse da ciência como instituição.

A terceira norma enunciada por Merton é a que aponta ao *desinteresse*, condenando como espúria a prática da ciência com intenções outras que a obtenção de conhecimentos comprováveis. Como no caso do segredo com relação ao

comunitarismo, aqui a fraude é o tipo de conduta proscrita pela norma. E, como no caso do segredo, a norma condena uma atitude que prejudica o crescimento do saber confiável.

Merton coloca como quarta norma do *ethos* científico a do *ceticismo organizado*, vale dizer a metódica suspensão de juízo (diante das reivindicações de verdade) enquanto não se dispõe de comprovação suficiente, conforme critérios empíricos e lógicos. Esta norma exclui tanto a credulidade quanto o dogmatismo. Para a atitude científica, não há nem pode haver afirmações das quais não se possa ou não valha a pena duvidar (p. 552)

A norma de *originalidade* enuncia o dever de pensar, tanto quanto possível, por conta própria e procurar aumentar o acervo de conhecimentos disponíveis. A norma contrapõe-se à mera reiteração, consciente ou inconsciente, do saber prévio. A norma de *individualismo* exalta o valor da liberdade do pesquisador para escolher seus próprios problemas e técnicas de investigação, bem como avaliar os resultados, sem interferência de qualquer autoridade. A *neutralidade emocional*, por último, prescreve ao cientista manter-se emotivamente distante do seu objeto de investigação para poder avaliar sem paixão argumentos e evidências.

É importante advertir que as normas supracitadas constituem, para Merton, imperativos *institucionais*. Trata-se do que a ciência como instituição *exige* dos sujeitos que a ela se dedicam, não devendo ser confundidas com os *motivos* dos cientistas.³ É relevante, em particular, prestar atenção ao caráter duplo (técnico e ético) das normas: “A moral da ciência tem uma explicação racional e metodológica, porém é obrigatória não apenas porque é eficaz desde o ponto de vista do procedimento, mas porque se acredita que seja justa e boa” (Merton 1964, p. 544). Para o nosso propósito neste trabalho, é mister colocar a ênfase no sentido inverso: ainda que constituam uma atitude *moral*, as normas do *ethos* são obrigatórias porque se supõe que sem elas o conhecimento *válido* não seria alcançado.

Ao reconhecimento do caráter ético das normas que dão seu perfil à atitude científica atribui Merton o fato de que haja, na sua opinião, comparativamente, poucas violações das normas e que as transgressões provoquem reações adversas. Vale dizer que, embora o *ethos* científico designe um *ideal*, para Merton ele se encontra aproximadamente realizado na prática real da ciência. Se não fosse assim, a ciência não poderia haver avançado historicamente como o fez, e o respeito das normas eleva ao máximo sua produtividade.

UMA DEFESA DO “ETHOS”

A existência e a importância de uma *ética da ciência* tem sido enfatizada por Mario Bunge. O conhecido cientista e epistemólogo descreve a ciência como

(...)um meio de produção com uma modalidade ética bem precisa: não pode haver ciência desonesta, ciência em busca deliberada do erro, ou que evite a

crítica, ou que suprima a verdade. A procura da verdade objetiva impõe uma reta conduta, ao menos dentro do recinto da pesquisa e no que diz respeito ao processo de formulação e solução dos problemas (Bunge 1972, p. 45).

Bunge acrescenta que “nenhuma outra atividade possui esta característica em forma tão pronunciada” (*ibid.*).

Endossando implicitamente os critérios de Merton, e de forma ainda mais categórica que este último, Bunge enuncia os seguintes “hábitos ou atitudes morais” que a atividade científica, enquanto “escola de moralidade”, exige:

Em primeiro lugar, a *honestidade intelectual* (o “culto da verdade”), manifesta na estima da objetividade e do que é comprovável, e no desprezo da falsidade e do autoengano.

O cultivo da honestidade assim entendida exige, conforme Bunge, a *independência de juízo* (o “individualismo” mertoniano), que se consolida como hábito de “convencer-se a si mesmo mediante provas e de não submeter-se à autoridade” (*id.*, p. 41).

As virtudes anteriores exigem, por sua vez, “uma dose” de *coragem intelectual* (“e até física, em certas ocasiões”) para defender a verdade e criticar o erro “qualquer que seja a sua fonte, e muito particularmente quando o erro é próprio” (p. 42).

Segundo Bunge, essa prática de crítica infunde, como quarta atitude valiosa, o *amor pela liberdade intelectual*, bem como pelas outras liberdades individuais e sociais (de expressão, de reunião, etc.) que a tornam possível. Por conseguinte, o (bom) cientista despreza “toda autoridade infundada e todo poder injusto”.

Finalmente, a honestidade intelectual e o amor pela liberdade fortificam no pesquisador o *senso da justiça*, entendido como “a disposição a levar em consideração os direitos e opiniões do próximo, avaliando seus respectivos fundamentos” (*ibid.*).

Conforme Bunge, os hábitos acima descritos representam “virtudes que o ofício de conhecer exige”, ocupando uma posição intermediária entre a metodologia da ciência e as normas morais sem valor técnico que o cientista também deve respeitar (por ex., não desperdiçar recursos, não fazer sofrer desnecessariamente animais de experimentação, não colaborar com projetos que atentem contra a humanidade...) (Bunge 1989, p. 255-256). Trata-se de um “código não formulado”, autoimposto pela comunidade científica, cujo valor supremo é a verdade. Esse código “responde à mecânica da investigação e não depende de uma sanção exterior”. O código da ciência encarna uma moral “autônoma e iluminista” (Bunge 1972, p. 42).

De maneira ainda mais enfática que Merton, afirma Bunge a validade do código acima descrito na prática científica efetiva. Sem ignorar que a ciência pode “corromper-se”, Bunge parece convicto de que a observância da moral científica é a regra antes do que a exceção.⁴

ALGUMAS CRÍTICAS AO “ETHOS”

I. Normas e contranormas

O livro de Ian Mitroff *The Subjective Side of Science* (1974) parte da convicção de que a imagem da atividade científica fornecida pelos manuais e ainda pela obra de teóricos como Merton, é ingênua e não corresponde à prática real da ciência. Sobretudo, Mitroff quer mostrar que as normas do *ethos* científico, se observadas como orientação única, dificultariam, em vez de possibilitar, o avanço do saber. O autor não pretende negar que normas como as mertonianas sejam até certo ponto necessárias, porém questiona que elas encarnem, de maneira exclusiva a *racionalidade científica*. Pelo contrário, haveria aspectos dessa racionalidade que aquelas normas, por si sós, não poderiam exprimir (Mitroff 1974, p. 14).

Particularmente errada é para Mitroff a imagem da atitude científica marcada pela neutralidade emocional e a falta de compromisso (na medida em que este último pode conduzir ao preconceito e ao dogmatismo). Na opinião de Mitroff, uma dose de envolvimento emocional e de engajamento é amiúde necessária para que o conhecimento científico possa avançar. Isso não significa que a frieza no julgamento e a isenção não tenham *também*, circunstancialmente, um importante papel na pesquisa. O que se quer dizer é que *tanto* o compromisso *quanto* a isenção, v. gr., são necessários. Corresponde à prática efetiva (e à conveniência) da ciência, antes o jogo, por assim dizer, de uma norma e a sua oposta (uma «contranorma»), que mera observância de uma norma (id., p. 77).⁵

Embora reconheça a significação do quadro de Merton como referência clássica sobre o *ethos* da ciência, Mitroff prefere examinar, por mais amplo e detalhado, o seguinte elenco de características da atitude científica oferecido por um outro autor (S.S.West)⁶ (Mitroff, 1974, p. 12):

Fé na racionalidade.

Neutralidade emocional (como condição instrumental para atingir a racionalidade)

Universalismo: na ciência, todos os homens têm moralmente iguais direitos à descoberta e à posse do conhecimento racional.

Individualismo (que se exprime, particularmente na ciência, como anti-autoritarismo)

Comunidade: os direitos à propriedade privada se reduzem ao crédito da prioridade da descoberta; portanto, o segredo se converte num ato imoral.

Desinteresse: espera-se que os homens realizem seu próprio interesse de satisfação no trabalho e de prestígio, ao servir o interesse comunitário.

Imparcialidade: um cientista ocupa-se tão somente com a produção do conhecimento novo, e não com as conseqüências do seu uso.

Suspensão do julgamento: as afirmações científicas são feitas exclusivamente na base de evidência conclusiva.

Ausência de predisposição [bias]: a validade de uma afirmação científica depende tão somente das operações mediante as quais foi obtida a evidência em seu favor, e não da pessoa que faz a afirmação.

Lealdade de grupo: a produção do conhecimento novo mediante a pesquisa é a mais importante de todas as atividades, e deve ser sustentada como tal.

Liberdade: toda restrição ao controle da investigação científica deve ser resistido.

Baseando-se num estudo sobre as atitudes dos cientistas que participaram nas missões “Apolo” da NASA,⁷ Mitroff sugere o seguinte conjunto de contranormas (p. 79):

Fê na racionalidade e na não racionalidade [por exemplo, na intuição].

Compromisso emocional como condição instrumental para alcançar a racionalidade.

Particularismo: na ciência, alguns homens têm especiais direitos à descoberta e à posse do conhecimento racional.⁸

Societarismo [societalism]: senso social, que se exprime na ciência como o contrário à falta de lei e ao caos do anarquismo.

Solitarismo [solitariness]: os direitos à propriedade privada devem incluir o controle sobre a disposição das próprias descobertas; o segredo torna-se assim um ato necessariamente moral.

Ser interessado [interestedness]: espera-se que os homens realizem seu próprio interesse de achar satisfação no trabalho e de obter prestígio, ao servir os interesses de sua comunidade específica [e não os interesses da comunidade, em geral].

Parcialidade: um cientista deve ocupar-se tanto com as conseqüências das suas descobertas quanto com a produção das mesmas; fazer menos do que isso equivale a converter o cientista num agente imoral que não pensa nas conseqüências morais das suas atividades.

Exercício de julgamento [em vez de suspensão de juízo]: os enunciados científicos são formulados sempre com base em evidências não conclusivas; ser um cientista significa exercitar um julgamento experiente face à evidência incompleta.

Presença de predisposição [bias]: em verdade, a validade de um enunciado científico depende tanto das operações pelas quais a evidência foi obtida quanto da pessoa que faz o enunciado; a presença de predisposição força o cientista a reconhecer a ação da predisposição e a tentar controlá-la.

Lealdade para com a humanidade: a produção de novo conhecimento mediante a pesquisa para o benefício geral dos seres humanos é a mais importante de todas as atividades, e deveria ser sustentada como tal; o elitismo deve ser reprovado.

Administração da pesquisa [contra a liberdade irrestrita da investigação]: a ciência é um recurso nacional escasso e, como tal, deve ser cuidadosamente gerenciado e planejado.

II. Inobservância das normas

A tese de Merton tem sido criticada também em seu próprio campo, por sociólogos da que tende a ser denominada “Nova Sociologia da Ciência”. Num trabalho de 1970, S.B. Barnes e R.G. Dolby observam que Merton baseou-se apenas em declarações de cientistas, não havendo todavia evidências de que o *ethos* tenha sido efetivamente observado na prática desde o início da revolução científica. “O sociólogo - afirmam os autores - deve distinguir normas professadas de padrões de comportamento positivamente sancionado; essas normas [apenas] professadas são em si mesmas incapazes de fornecer uma orientação real para a ação” (p. 12). Além do mais, mesmo a nível de declarações, as normas do *ethos* não teriam permanecido constantes (o desinteresse e o comunitarismo não parecem haver sido professados nos séculos XVII-XVIII). Por outra parte, é duvidoso, para Barnes e Dolby, que certas normas do *ethos* sejam privativas da ciência. O universalismo, por exemplo. “Qual sociedade não possui critérios prévios impessoais de verdade?”, perguntam-se os autores (p. 9). E agregam que “onde os cientistas utilizam a ‘concordância com a observação’ como critério da verdade (...), aplicam um critério comum ao conjunto da sua cultura” (p. 10). Barnes e Dolby tampouco acham convincente a admissão, feita posteriormente por Merton (e já mencionada aqui), do funcionamento ambivalente das normas. Citando Merton, assinalam que uma ambivalência do tipo: “O cientista não deveria permitir-se ser vítima de modismos (...) mas deve permanecer flexível, receptivo às novas idéias promissoras e evitar ficar ossificado a pretexto de manter responsabilmente as tradições”, é puramente teórica, pois, na prática, as idéias são percebidas como “modismos” ou bem como “idéias promissoras” por membros de diferentes grupos. De modo geral, os autores crêem que a ambivalência das normas mertonianas é resultado de uma descrição incorreta da prática científica (Barnes e Dolby, id., p. 20).

De qualquer modo, é impossível negar que a ciência ocidental se desenvolveu e continua a crescer de modo coeso. A explicação sociológica não está, todavia, para Barnes e Dolby, na observância do *ethos*, mas na vigência dos paradigmas, em sentido kuhniano (p. 23). A mesma tese é sustentada por M. Mulkay (1969 e 1976), quem interpreta as normas do *ethos* como uma ideologia profissional, destinada a defender o *status* da comunidade científica.

É necessário frisar que os autores supracitados analisam a questão da existência e vigência do *ethos* desde a perspectiva sociológica. O que está em causa, nas suas análises é, propriamente, a validade do enfoque mertoniano (o Funcionalismo) para explicar a existência da ciência como instituição social *sui generis*. Esta peculiaridade é enfocada antes pelos traços da solidariedade, compromisso,

consenso, etc. dos cientistas como grupo, do que em função da finalidade atribuída da tradicionalmente à ciência: a obtenção de conhecimento objetivo.⁹ Embora a informação sociológica não seja de todo irrelevante, neste trabalho estamos interessados, como foi adiantado, no aspecto *epistemológico* do *ethos*.

III. As normas não importam

À diferença da crítica anterior, a de P. Feyerabend é epistemológica. Como parte da metodologia “anarquista” defendida em seu conhecido e polêmico *Against Method* (1994), Feyerabend sustenta que a ética profissional não é nem poderia ser observada inflexivelmente na pesquisa que contribui para o avanço do conhecimento. Segundo Feyerabend, não existem regras metodológicas de valor absoluto. Pelo contrário, de acordo com a situação “tudo serve” [*anything goes*] como recurso para defender uma hipótese, teoria ou opinião que, se considerada de início como pouco provável, incompatível com a experiência ou até absurda, pode acabar manifestando-se como válida. Por igual motivo, não seria razoável obedecer continuamente as normas do *ethos*. Conforme nosso autor, a história da ciência evidencia que, assim como as regras metodológicas, as normas éticas tampouco puderam ser sempre respeitadas, e isso *em benefício da própria ciência*. A teimosia e a superficialidade teriam contribuído tanto quanto o espírito crítico e a seriedade para o progresso científico. E, devido à freqüente incompatibilidade de teorias rivais e à desvantagem em que se encontram as teorias novas por não serem familiares, procedimentos reputados como contrários à honestidade e à integridade profissional, tais como o uso da retórica, o doutrinamento ou a ocultação de contraexemplos, teriam sido necessários (ou, pelo menos, sumamente úteis) na marcha da ciência (Feyerabend 1994, § 7).

A crítica de Feyerabend obedece à desconfiança que lhe inspira o culto da *racionalidade* como característica da cultura ocidental, e a defesa da *objetividade* como virtude definitiva da ciência. Para ele, o hábito da racionalidade (“abstrata”) não representa senão uma “tradição” ou “prática” entre tantas outras na existência humana, não se justificando a sua exaltação como *medida* de toda e qualquer forma de vida (Feyerabend 1994, parte 17). E, quanto à objetividade, longe de constituir uma atitude mediante a qual se superariam as posições subjetivas, é uma prática que ignora sua própria dependência de *uma certa forma de subjetividade*, uma determinada tradição. A hegemonia do racionalismo e da confiança na objetividade representa a vitória histórico-política de uma prática humana sobre as outras. Como, além disso, Feyerabend defende que o que se entende por “realidade” depende das atitudes, atividades e cultura dos grupos humanos (id., parte 16), compreende-se que rejeite a noção de objetividade entendida como adequação aos fatos. Ele a denuncia como uma maneira de enxergar o mundo produzida por um processo de uniformização da conduta dos pesquisadores, resultante da educação científica. Tratar-se-ia de um *condicionamento* ou adestramento que induz a perceber como “congelados” os fluidos e multiformes processos da experiência (id.,

p.11). Não menos importante é a reação feyerabendiana contra a noção de *verdade*. Na sua opinião, os cientistas buscam, tal como os antigos sofistas, “tornar forte o argumento fraco”. Já o conhecimento consistiria num “oceano de alternativas [teóricas] mutuamente incompatíveis” que, ao concorrer livremente entre si, contribuem para “o desenvolvimento da nossa consciência” (id., p. 21).

Por tudo isso, Feyerabend não se limita a contrapor, como Mitroff, normas alternativas àquelas supostamente constitutivas do *ethos*, nem defende a importância da polaridade de preceitos. Para Feyerabend, *qualquer* norma ou contranorma pode ser útil, dependendo das circunstâncias, para o avanço da ciência.¹⁰ Poderíamos dizer que para ele, o verdadeiro *ethos* de uma ciência autenticamente esclarecida (e não presa ao dogma do racionalismo) é o de não possuir qualquer *ethos* definido.

IV. Paulatina invalidação do “ethos”

Para Helmut Spinner (1988), o “ethos” é problemático não porque não haja existido, ou porque tenha sido inoperante, mas porque a evolução da ciência o vai *invalidando*.

Segundo Spinner, o *ethos* é uma das manifestações da «racionalidade de princípios» desenvolvida também modernamente na moral, na economia e na administração e consistente em guiar a ação (orientada a um determinado valor, v.gr., a verdade) por normas abstratas, independentes da situação. A ela se contrapõe a «racionalidade ocasional» [*Occasional Rationality*], que obedece a interesses e problemas circunstanciais e consiste em aproveitar os elementos circunstanciais, negando os princípios ou prescindindo deles. Esta última forma de racionalidade teria crescido durante a Modernidade (como característica do «Modernismo»), manifestando-se em diversos campos (arte, política, guerra, movimentos sociais).

O *ethos* científico tem como “pré-requisitos constitucionais”, para este autor, a separação do conhecimento e a propriedade, a separação de idéias e interesses não cognitivos, e a separação de teoria e prática (no sentido de que o cientista não é responsável pelas aplicações do conhecimento). A ciência tem dessa maneira uma “extraterritorialidade” social (autonomia). Ao mesmo tempo, o seu *ethos* é de “alta racionalidade” porém de “baixa moralidade” (social) (Spinner 1988, p. 200). Ora, em nosso século, três aspectos do desenvolvimento da ciência estariam conspirando contra o *ethos*. Em primeiro lugar, o crescimento exponencial do conhecimento, em particular o surgimento da *Big Science*. Em segundo lugar, a revolução da informação, originando a “sociedade da informação”. E em terceiro lugar, uma “implosão da informação” (a presença da informação em tudo). Como resultado, temos o “complexo cognitivo-técnico”, vale dizer, a “íntima mistura de informação científica e artefatos tecnológicos”, a *ciência realizada* (id., p. 201).

Pois bem, a ciência realizada vai contra o *ethos* científico tradicional, à medida que as realizações científico-tecnológicas estão sujeitas às condições “normais” do direito de propriedade, que os interesses são inseparáveis da empresa científica (a qual é sempre “ciência mais propósito”), e que teoria e prática estão

nela “fundidas” (ibid.). Note-se que Spinner separa o *ethos* com relação à *metodologia científica*, que entende constituída por regras técnicas e que manifesta também a «racionalidade de princípios». A metodologia continua a operar e aperfeiçoar-se, ao passo que o *ethos* está sendo cada vez mais negado na prática, por uma ciência que deixa paulatinamente de ser “pura”. Há uma “revolução silenciosa” [*silent revolution*] na evolução científico-tecnológica que torna ineficaz o antigo *ethos* e transforma a responsabilidade do cientista. Sob a “velha ordem”, a sua baixa responsabilidade social resultava tolerável devido ao baixo poder que a ciência tinha.

Hoje, o poder encarnado na “ciência realizada” é enorme e sempre crescente, o que coloca o problema de como dirigir o crescimento desse saber e como controlar o poder que ele representa. A questão - que o texto de Spinner deixa em aberto - consiste em encontrar “novas regulações” que possam substituir o *ethos* tradicional, em vez de deixar o poder científico em mãos do Estado o do Mercado (ibid., p. 202).

DISCUSSÃO

Desde o ponto de vista epistemológico, as posições anteriormente apresentadas sobre o valor do *ethos* científico são certamente heterogêneas. Cabe particularmente notar a diferença entre os textos de Bunge (*Ética y Ciencia* foi publicado originariamente em 1960) e de Feyerabend (*Against Method* é de 1975), ou seja a diferença entre uma visão da ciência ainda vinculada às concepções epistemológicas da primeira metade do nosso século, e uma outra visão resultante das revisões cada vez mais incisivas daquelas convicções, surgidas nos anos cinquenta e intensificadas desde então. De maneira geral, a Filosofia da Ciência anglo-saxônica de estilo analítico apresentou uma tendência a desvincular o conhecimento sistemático a que aspira a ciência como instituição, de noções tais como “realidade”, “verdade” e “objetividade” (a primeira entendida como designadora de uma instância absoluta, e as outras duas definidas por referência àquela). O conhecimento científico passa a ser entendido como uma empresa consistente em resolver problemas definidos dentro de uma determinada tradição de pesquisa (Kuhn 1970, Laudan 1977). Noções como “realidade” e “verdade” (e outras delas derivadas, como “aproximação da realidade”, “busca da verdade”, etc.) tornam-se aparentemente pouco úteis para entender o conhecimento científico a partir da prática real. Por outro lado, as tendências epistemológicas das últimas décadas manifestam também um interesse crescente na aproximação da reflexão filosófica com relação à Psicologia, Sociologia e História da Ciência, apontando para o caráter complexo de noções tradicionais como “verificação” ou “objetividade”. Note-se também que, ao passo que sociólogos como Merton davam por pacífico o caráter *sui generis* da ciência como instituição e a limitação da abordagem sociológica a essa dimensão institucional, sem alcance epistemológico, os sociólogos mais recentes (como os acima citados)

tendem a questionar ambas as premissas. O artigo de Spinner, enfim, toca uma questão que não pode ser ignorada pela Filosofia da Ciência contemporânea: a distinção conceptual entre «ciência pura» e «ciência aplicada», tão cara aos autores da primeira metade do nosso século e defendida ainda por um epistemólogo como Bunge, corre o risco de não mais se referir a uma distinção real.

A mencionada heterogeneidade de perspectivas teóricas coloca uma dificuldade para discutir os argumentos relativos à validade epistemológica do *ethos* científico. Para evitar que ela impeça a discussão, proponho orientar esta última pela seguinte caracterização da ciência que creio compatível com todas as posições apresentadas:

*A ciência é uma atividade social orientada a resolver problemas de conhecimento de modo a obter soluções livremente aceitas pelos cientistas ao reconhecê-las como válidas, seja conforme critérios previamente consensuais, seja mediante a justificada modificação dos critérios.*¹¹

Esta caracterização aspira a reconhecer o debate sobre a natureza da ciência das últimas décadas e, visto que o mesmo dificilmente poderia ser considerado como encerrado, ela aspira também a ser aceita pelos autores que, como Bunge, ainda hoje defendem noções como a da “busca da verdade” e da “aproximação à realidade”. Por outra parte, considerando o peso que tem naquele debate a distinção entre a «ciência normal» e a «ciência extraordinária» (Kuhn) e, correspondentemente, a relevância, seja do acordo, seja da dissensão para o avanço da ciência, a minha caracterização incorpora, na sua parte final, uma referência a esse duplo aspecto da marcha da pesquisa. As normas do *ethos* serão a seguir apreciadas, como foi adiantado, em seu possível valor *epistêmico*, vale dizer, como requisitos para alcançar o objetivo da ciência conforme a caracterização tomada como referência. Além do mais, as normas serão vistas, ao mesmo tempo, como *imperativos institucionais* (exigências da ciência como empresa social, não necessariamente coincidentes com as motivações e interesses dos cientistas particulares), e como *ideais*, ou seja, preceitos cujo perfeito cumprimento é por definição impossível, sem que no entanto sejam *ipso facto* utópicos ou absurdos.

Notar-se-á que discutirei principalmente a posição de Mitroff. Isso se deve a que é no seu livro onde se encontra uma análise mais detalhada (ainda que não completa) das normas do *ethos*. A discussão de Mitroff servirá de eixo para a consideração dos outros autores aqui considerados.

A primeira norma registrada por Merton é a do *universalismo*. Em termos da noção de ciência que propus como referência, o universalismo significa que as afirmações que aspiram a reconhecimento científico só podem ser aceitas ou rejeitadas em nome das regras de validação reconhecidas dentro de uma dada tradição de pesquisa, ou em nome de outras regras que modifiquem essa tradição e que alcancem consenso. Em princípio, por conseguinte, a regra veda a aceitação ou rejeição de afirmações supostamente científicas apenas pelas características pes-

soais, profissionais ou sociais dos sujeitos que as formulam. Sabe-se todavia que na prática científica efetiva e rotineira, os cientistas amiúde aceitam afirmações devido ao prestígio e à autoridade dos pesquisadores que as sustentam,¹² e que também tendem a não aceitar afirmações de outros cientistas que não lhes merecem confiança (para não falar das afirmações de leigos). Indica isso que a regra não valha, nestes casos, ou que seja ignorada? Evidentemente que não. A investigação seria impossível se o cientista devesse verificar toda e qualquer afirmação, ainda que já consagrada ou procedente de investigadores confiáveis, ou se tivesse que prestar atenção a afirmações de pessoas presumivelmente incompetentes ou desonestas. Dir-se-ia que o cientista, em prol da eficiência da sua tarefa, modera aqui a norma de universalismo com uma dose do que Mitroff denomina “presença de predisposição”. É verdade que este exercício de confiança ou desconfiança metódicas tem seus limites, para além dos quais corre-se os riscos respectivos da credulidade e do dogmatismo, ou de ferir o “senso da justiça” descrito por Bunge. Porém, é verdade também que esses limites não podem ser estabelecidos *a priori*.

Ainda com relação ao universalismo, vale a pena observar a interpretação que do mesmo faz Mitroff (interpretação essa que não parece coincidir inteiramente com o sentido mertoniano). Conforme a norma, na ciência todos têm iguais direitos à descoberta e à posse de conhecimentos. Mitroff lhe contrapõe o preceito de que alguns homens (os mais capazes) tenham uma justificada prioridade, por exemplo, no acesso à informação.¹³ Trata-se, se não estou enganado, de uma aplicação do «efeito de Mateus» (Merton): a quem tem muito, lhe será dado mais. Vacilo em denominar essa reivindicação um *direito* dos cientistas mais capazes (?). Parece-me antes um caso em que é *conveniente, em princípio*, para a ciência como instituição que os (aparentemente) mais aptos tenham também as melhores oportunidades. Como traço do *ethos* científico, creio que se reduz à lealdade no reconhecimento, por parte dos cientistas preteridos, de que foi melhor para o avanço do conhecimento que a prioridade fosse dada a outros. No entanto, é impossível deixar de assinalar os riscos que esta ou qualquer outra forma de discriminação representam em termos de subestimação dos pesquisadores.

A norma de *comunitarismo*, conforme vimos, faz do saber científico um patrimônio comum dos seres humanos, reduzindo o direito de propriedade do cientista individual ao reconhecimento pela prioridade da descoberta. O segredo, isto é, a reserva ou encobrimento de um novo conhecimento, é enxergado como um ato contrário à moral científica. Não obstante, a reprovação não provém apenas do fato de que o cientista que assim procede comporta-se de modo (aparentemente) egoísta, mas da circunstância de que o conhecimento não colocado em circulação afeta o crescimento da ciência. Apesar da aparente solidez da norma, Mitroff tenta justificar aqui a contranorma de que é lícito que o cientista disponha da própria descoberta, mantendo-a secreta quando lhe convier. A razão alegada por este autor é que o roubo de idéias e resultados científicos parece ser mais freqüente do que se supõe entre colegas, e que o roubo (ou a mera tentativa) são indicadores da impor-

tância que a informação cobiçada tem (Mitroff 1974, p. 76). Diante desta situação, seria prudente aceitar o direito do cientista de manter em segredo suas descobertas.

Embora Mitroff se apresse a aclarar que não pretende converter o segredo num “ideal irrestrito” da conduta científica, mas apenas apontá-lo como uma contranorma ocasionalmente conveniente, é difícil aceitar que essa conveniência seja a da *ciência como instituição social*. Particularmente difícil de entender é a sua alegação de que, a menos que se aceite esta contranorma, “a ciência degeneraria num estado de contínua guerra [a propósito da prioridade de descoberta]” (ibid., p. 75). Mitroff parece desconhecer o fato elementar de que a prioridade de divulgação consagra o direito de um cientista, suprimindo assim, ao menos em princípio, a possibilidade de qualquer “guerra”. É claro que essa prioridade pode ser discutida (academicamente), ou que pode haver sido alcançada ilicitamente (v.gr., mediante roubo de idéias). Mas nada disso invalida que *para a ciência como tal*, vale dizer *para o avanço comunitário do conhecimento*, o conveniente e “justo” é sempre a divulgação da informação, e não o sigilo. Portanto, considerar o segredo, às vezes, como “um ato moral necessário” (Mitroff) é indefensável, neste sentido. Como exercício de uma certa propriedade do cientista sobre a sua descoberta é bem mais interessante, pelo contrário, a perspectiva moral apontada pelo próprio Merton (op. cit., p. 549), ao mencionar cientistas que chegaram a registrar a patente da sua obra para garantir que a mesma seria colocada à disposição do público.

A anterior discussão sobre a justificação do segredo nos conduz a examinar a norma do *desinteresse*, que proscreeve como prejudicial à ciência todo e qualquer interesse diverso do interesse no aumento do conhecimento (incluindo, certamente, acréscimos, retificações, aplicações, etc.).¹⁴ Merton já alertava contra a confusão entre o interesse entendido como *exigência institucional*, e a ausência de todo (outro) interesse a nível das *motivações pessoais*. Não se trata aqui, por conseguinte, de que o cientista não tenha interesses ao pesquisar: normalmente, ele os tem, seja que se trate do interesse em saber mais, em tornar-se famoso ou poderoso, em galgar posições, em ganhar dinheiro ou servir a uma causa social. O sentido da norma do desinteresse é de que os interesses pessoais (eventualmente, grupais) do cientista não interfiram na obtenção e na consagração de conhecimentos válidos. É quase desnecessário lembrar as formas (às vezes, sutis) em que os interesses podem interferir na elaboração do conhecimento, desde a produção apressada de trabalhos para o crescimento do *curriculum vitae* até a adulteração de dados para evitar uma derrota teórica que poderia acarretar prejuízos econômicos; e desde a interpretação (por vezes, irrefletidamente) tendenciosa da informação até a negação de fatos que poderiam questionar uma ideologia.

Bem diferente daquela interferência é a função dos interesses pessoais ou grupais como *motivação* ou *estímulo* da pesquisa, sendo tão pouco sensato querer suprimi-los quanto é negativo não controlá-los. Mais ainda: se lembramos que nenhum conjunto de regras elimina na pesquisa a criatividade e a necessidade de tomar decisões, os interesses estimulantes podem ser o motor das mesmas. Em

todo caso, em termos da caracterização da ciência que estamos tomando aqui como referência, o ponto crucial seria o respeito às regras de jogo vigentes: todo interesse pode estar presente desde que não leve a descuidar as regras nem, especialmente, a enganar.

O desinteresse como traço da atitude científica é vinculado amiúde com a *isenção* ou *imparcialidade*, vale dizer, com a recomendação de que posições preconcebidas (quem sabe até pré-sentidas) não interfiram na solução dos problemas científicos. A norma parte, aqui também, da constatação de que todo ser humano tem predisposições e de que elas podem ser, ainda que não única nem exclusivamente, fontes de distorção da pesquisa. Sendo a emotividade um fator particularmente apto para provocar este tipo de distorção, compreende-se que a imparcialidade seja vinculada amiúde com a *neutralidade emocional* como condições de um trabalho científico eficaz. Finalmente, estando as predisposições frequentemente cristalizadas como *compromissos* ou *engajamentos*, a isenção é geralmente concebida como a ausência destes últimos na prática correta da ciência.

É dificilmente concebível um pesquisador que não tenha posições prévias, que não se sinta comprometido com uma teoria, tradição intelectual ou profissional, ou ideologia, e menos ainda, que seja emocionalmente neutro (“frio”). Em tese, o que a norma de isenção ordena é que (tal como no caso dos interesses, acima comentados) se evite que a disposição, o sentimento ou o engajamento tenham mais peso que os critérios pelos quais há de se apreciar a solução válida dos problemas científicos.¹⁵ Também em tese, a norma parece incontestável (não obstante que a sua aplicação se saiba sempre aproximada) e já foi proposta, em seu aspecto estritamente teórico, como definitiva da cientificidade (Popper).¹⁶ Contudo, a reflexão epistemológica dos últimos tempos, alimentada pela História, a Psicologia e a Sociologia da Ciência, parece pôr em questão, não já a possibilidade de evitar ou controlar o compromisso e o envolvimento emocional, mas a *conveniência* de que isso aconteça. M. Polanyi (1983) defendeu que o conhecimento científico, sem prejuízo de atingir resultados objetivos, repousa num saber-fazer que se exerce mediante um compromisso não isento de paixão pela investigação. Kuhn, como se sabe, deu uma importância capital ao compromisso com o «paradigma» vigente na «ciência normal» e à fé dentro da «ciência extraordinária» (Kuhn 1970). E Feyerabend tentou nos convencer de que se Galileu não tivesse estado tão obstinadamente convicto do valor das suas idéias ao ponto de esconder suas dificuldades e apelar à retórica para dobrar seus adversários, a teoria copernicana não teria se imposto (Feyerabend 1994).¹⁷

As observações anteriores parecem fortalecer a proposta de Mitroff, de equilibrar a norma de “fé na racionalidade” com a contranorma de “fé na não racionalidade”, bem como de equilibrar a “neutralidade emocional” com o “compromisso emocional”. O compromisso e a paixão podem ser particularmente úteis nos momentos em que uma determinada tradição de pesquisa esbarra em dificuldades, originando-se uma crise que pode desembocar numa revolução e no triunfo de

um novo paradigma científico. Em termos da caracterização da ciência acima proposta, dir-se-ia que o compromisso e a paixão abrem o caminho para a substituição das regras consensuais, quebrando a inércia dos sistemas de procedimento tradicionais quando considerados demasiado obviamente “racionais”.

Considerando ainda a imparcialidade como componente do *ethos* científico, cabe registrar a curiosa aceção em que West a registra e Mitroff a discute. «Imparcialidade» significaria que o cientista se sente comprometido apenas com a produção do conhecimento, e não com as suas conseqüências (a sua aplicação). Mitroff propõe como contranorma, logicamente, a parcialidade. Ora, as palavras apropriadas seriam neste caso “irresponsabilidade” *versus* “responsabilidade”, o que nos remete à polémica acerca de se o cientista, na produção do conhecimento, pode ou até deve limitar-se a considerações técnicas (ou seja, dentro da presente caracterização da ciência, às regras válidas na tradição de pesquisa a que pertence) ou se pode levar em conta também outros fatores, principalmente morais (uma problemática que foi tradicionalmente discutida nas pesquisas sobre seres humanos, mas que se estende hoje num debate ecológico geral).¹⁸ Advirta-se que se trata de saber se restringir-se ou não a considerações técnicas, é necessário ou conveniente para alcançar *conhecimento válido*. E com relação a este delicado assunto, acredito que a defesa do que poderíamos denominar “tecnicismo”, vale dizer, a exclusão de considerações outras que as regras de procedimento que permitam a validação do conhecimento, é a alternativa justificada. Sem embargo, esta conclusão aponta precisamente para um dos graves problemas que estão conduzindo a repensar o *ethos* da ciência. Refiro-me ao que chamaria a “matriz mecanicista”, tanto ontológica quanto epistemológica, que parece subjazer ao que o Ocidente entende, sobretudo modernamente, por “atitude científica”. A ciência é praticada irrefletidamente numa atitude para a qual todo e qualquer objeto de possível pesquisa empírica é algum tipo de mecanismo sobre o qual convém saber como funciona. As questões que são formuladas com relação ao objeto são concebidas como perguntas lícitas e solúveis apenas no contexto constituído pela própria ciência (idealmente, toda questão tenderia a alcançar o *status* de um “quebra-cabeça”, na descrição kuhniana dos problemas da «ciência normal»). E finalmente - *but not least* - o sujeito pesquisador desempenhar-se-ia tanto melhor quanto mais se assemelhasse a uma máquina: a máquina de investigar. Retornarei a este assunto mais adiante.

A quarta das normas enunciadas por Merton é a do *ceticismo organizado*, a metódica suspensão de juízo ante afirmações para as quais não se disponha de “evidência conclusiva”. De acordo com esta norma, o espírito científico se afasta das afirmações não suficientemente fundamentadas (empírica e logicamente), rejeitando portanto as crenças aceitas irrefletidamente, as meras especulações e os dogmas. O ceticismo organizado é a *independência de juízo* proclamada por Bunge como uma das virtudes científicas. Cabe aqui, no que tange à especulação, recordar que a Filosofia da Ciência posterior ao Positivismo resgatou a dimensão metafísica da teorização científica, bem como o componente, já mencionado, de

dogmatismo e tradicionalismo na própria pesquisa científica. Em particular, a Filosofia recente tem dado atenção às dificuldades (psicológicas, sociais, antropológicas, históricas) encerradas pela noção de “evidência conclusiva” (ver Brown 1984). Neste sentido, tem razão Mitroff ao observar que o cientista deve tirar conclusões a partir de evidências que nunca são, a rigor, seguras, e que demandam um julgamento experiente. Em todo caso, parece-me que a norma tradicional continua a enunciar uma conduta correta, à condição de não seguir entendendo-a como referida a uma dicotomia (ausência vs. presença de evidências conclusivas) que se mostrou enganosa. Em vez de rezar (como na versão de Mitroff):

“As afirmações científicas são feitas *exclusivamente* na base de evidência *conclusiva*” (id., p. 79, grifado meu),

poder-se-ia entendê-la da seguinte maneira:

“As afirmações científicas são formuladas e aceitas na base de evidência *julgada* como *suficiente* de acordo com as *regras* aceitas dentro da correspondente tradição de pesquisa”

Ora, isso vale, evidentemente, para a «ciência normal». Nos casos de «anomalias» ou, com maior razão, de crise de paradigmas (Kuhn), o julgamento quanto à suficiência da evidência pode certamente tornar-se bastante difícil. Como, além do mais, o julgamento em questão envolve não apenas aspectos quantitativos mas também qualitativos (isto é, diz respeito ao *modo de interpretar* as observações, por exemplo), compreende-se que os cientistas que defendem uma proposta inovadora possam apelar para a “persuasão” (Kuhn) ou a “propaganda” (Feyerabend). Se o cientista está realmente convicto do valor da sua proposta, e se ela tem “apoio parcial aliado a plausibilidade parcial” (Feyerabend 1994, p. 117), pode ver-se aqui um exemplo do que Bunge exalta como *coragem intelectual*.

Note-se, todavia, que a dificuldade no julgamento de suficiência da evidência explica também, e até pode, ocasionalmente, justificar a resistência de outros cientistas não convencidos daquela suficiência, em aceitar uma dada reivindicação de conhecimento. Em todo o caso, pode ser difícil determinar se a «suspensão de juízo» representa um ato de prudência ou uma manifestação de rigidez.

A norma mertoniana de *originalidade*, vale dizer, a exigência de produzir conhecimentos (em intenção) novos, não é analisada por nenhum dos autores aqui tratados, ainda que a falta da sua menção num autor como Bunge deva ser interpretada como sinal de que a considera óbvia. A norma se reflete na regra metodológica que manda explorar o *status questionis* antes de empreender uma pesquisa. Para a caracterização da ciência com que estamos aqui trabalhando ela é, certamente, obrigatória. Não obstante, somos forçados a admitir que, devido ao imenso volume e à veloz multiplicação das publicações científicas, que torna amiúde impossível

tomar conhecimento de todas as pertinentes a uma determinada questão, as possibilidades de fazer uma real contribuição ao aumento do saber, e - sobretudo - as possibilidades de evitar a mera repetição de idéias, são cada vez menores.

Falta-nos analisar, como ingrediente do *ethos* científico, a valorização da *liberdade*. Bunge refere-se, como vimos, ao “amor pela liberdade intelectual e por extensão, amor pelas liberdades individuais e sociais que a possibilitam”. Desde o ponto de vista epistêmico, é preciso distinguir entre a liberdade intelectual e a liberdade de pesquisa. Se pela primeira entendemos a «independência de juízo» e a rejeição de toda “autoridade infundada” (Bunge), pouca dúvida resta de que ela deva fazer parte da atitude científica e que não admita concessões. Já a liberdade de pesquisa, se for entendida como independência de todo controle e condicionamento, é de mais delicado exercício. O próprio Bunge, ainda que partidário do estímulo à livre ciência básica, não nega a necessidade de uma sábia planificação (Bunge 1980, cap. 15). Como, em princípio, a situação ideal para toda pesquisa consiste em que os pesquisadores disponham de absoluta liberdade para investigar (liberdade para determinar o assunto, o modo de tratá-lo, etc., mas igualmente os recursos necessários: tempo, aparelhos, dinheiro...), a defesa da liberdade de pesquisar deve ser, também em princípio, uma característica do cientista. Não obstante, em vista que *de facto* nem toda pesquisa pode ser realizada na plenitude das condições propícias, a aceitação de limitações, como exercício do senso de realidade, não pode faltar tampouco no cientista. Ele pode até ser favorável ao planejamento da pesquisa, como um modo - direto ou indireto - de possibilitar a sua tarefa, sem que isso signifique abdicar da defesa da liberdade.¹⁹ Não pode ser ignorado todavia que a questão do controle e planejamento da ciência (e especialmente, a participação dos cientistas nessas atividades) é muito complexa.

Nas considerações anteriores não me referi, como deve haver sido advertido, à posição dos sociólogos como Mulkay, Barnes e Dolby, que alegam não se constatar a observância do *ethos* na prática real da ciência, nem poder se deduzir esta observância do progresso da ciência como instituição. A razão da falta de análise da posição destes autores está (como foi antecipado) em que nos interessa aqui o aspecto *epistemológico*, e, não, o sociológico, do *ethos*. Não obstante, a Filosofia da Ciência contemporânea não se considera - como já foi lembrado - tão independente da Sociologia como a Filosofia de antigamente. Ora, reciprocamente, a Sociologia da Ciência não pode livrar-se facilmente de conseqüências epistemológicas, como o atesta o fato (já mencionado) de que esta nova Sociologia tenda geralmente a questionar o modelo tradicional do conhecimento e o caráter *sui generis* do saber científico. Não pretendo discutir aqui, porque não me corresponde, a validade das afirmações dos autores citados desde sua própria perspectiva (resumidamente, que o *ethos* não se teria constatado como prática efetiva e que não seria essa prática necessária para entender o avanço da ciência como instituição social).²⁰ No entanto, permito-me observar que, ainda que fossem verda-

deiras, as suas afirmações não seriam suficientes para invalidar a possível vigência *epistêmica* do *ethos*. Esta última tem a ver, não como o crescimento da ciência como instituição que *pretende* haver alcançado um conhecimento confiável, mas com uma instituição que de fato *o alcançou e continua a alcançá-lo*. Ou acaso cabe duvidar de que, ao menos no campo das ciências naturais, sabemos hoje muito mais do que ontem e de que esse conhecimento é válido impessoalmente e aceito por todos quantos podem compreendê-lo (para não falar da sua eficácia prática)?²¹ Pois bem, para entender a existência e o crescimento de um tal tipo de conhecimento, a pressuposição da observância, ainda que parcial ou defeituosa, do *ethos* é necessária. Teria esse conhecimento nascido e progredido sem uma dose de desconfiança ante as noções tradicionais de serenidade, de senso da comunidade das idéias (que implica superar a perspectiva da mera opinião), de apreciação do valor dos argumentos e evidências empíricas em si mesmas, etc.? Evidentemente que não. Isso não significa que a observância do *ethos* tenha sido *suficiente* para tal fim, e portanto, a alegação de que o conhecimento científico cresceu condicionado pelos «paradigmas» é *também* justificada.

Considerações análogas merece a tese de Spinner sobre a silenciosa negação do *ethos* pelo avanço da «ciência realizada», do complexo ciência-tecnologia ao serviço do poder. A crítica de Spinner não é sociológica, mas ético-política, e nada cabe objetar à idéia de que a «ciência realizada» responda a outras motivações, a um outro “espírito”, que a ciência acadêmica. No entanto, Spinner separa indevidamente o *ethos* da metodologia, como se o primeiro tivesse a ver apenas com os propósitos e/ou os ideais sociais da ciência, o que não é o caso. As normas do *ethos* têm, como foi frisado desde o início deste trabalho, um valor epistêmico, condicionam a metodologia ou dela fazem parte, num certo sentido. Por conseguinte, vale também para Spinner, *mutatis mutandis*, a observação dirigida aos sociólogos. Por mais que o conhecimento seja produzido hoje em função dos interesses do poder (ou mais visivelmente que outrora, em função deles), nem por isso deixa este conhecimento de possuir *validade teórica*. Como explicá-la, eliminando toda observância do *ethos*? Por outra parte, questionar a ciência e a tecnologia atreladas ao poder exige ir mais a fundo na reflexão epistemológica, como tratarei de mostrar na parte final deste ensaio.

CONCLUSÃO

Dos comentários anteriores pode-se, parece-me, extrair a conclusão de que, para o normal desenvolvimento do conhecimento científico (conforme a caracterização antes proposta), os traços do *ethos* que foram analisados continuam defensáveis, com as ressalvas ocasionalmente formuladas. Em síntese, poder-se-ia dizer que nenhuma norma tradicional parece haver perdido o seu valor, embora a sua aplicação seja mais difícil, talvez, do que em outros tempos se pensava. Por essa razão, a confiança de um autor como Bunge na observância normal da ética cien-

tífica parece derivar de uma imagem idealizada da prática científica. Mas, por outro lado, o jogo de normas e contranormas, da maneira proposta por Mitroff, não parece viável na maioria dos casos, embora tenhamos observado sua ocasional plausibilidade.²² Menos aceitável ainda parece a tese de Feyerabend de que “tudo serve” para o avanço da ciência. Mesmo que lhe concedêssemos que, no caso de Galileu, procedimentos espúrios hajam conduzido ao triunfo de uma teoria que hoje consideramos correta (interpretação esta certamente polêmica), cabe perguntar-se em quantos outros casos, conhecidos ou desconhecidos, os mesmos recursos não conduziram senão ao fracasso ou ao engano.

Em vez de opor contranormas aos ideais do *ethos* ou de renegá-los sob a alegação de que “tudo serve”, creio necessário recordar que a investigação científica é um *ofício* [craft], como foi destacado por J. Ravetz (1971), ofício que requer uma *habilidade* [skill], aquele “saber fazer” enfatizado por Polanyi que ultrapassa tanto as regras metodológicas quanto as normas do seu *ethos*. Faz parte dessa habilidade saber como se pode adaptar uma norma às circunstâncias da sua aplicação sem trair o seu sentido, o que inclui perceber quando uma norma, se rigidamente observada, prejudicaria o progresso científico.

Em todo o caso, não deve ser esquecido que esta conclusão, bem como os comentários anteriores, dependem de uma caracterização da ciência da qual eliminei propositadamente toda e qualquer referência a noções como «verdade», «realidade», «racionalidade» e «objetividade». O *ethos* da ciência, na sua versão tradicional (e como se aprecia especialmente num autor como Bunge), está indubitavelmente vinculado àquelas noções e à tradição da «ciência acadêmica», na expressão de Ravetz. Conforme essa tradição, a ciência é um modo de investigar a realidade (concebida como instância independente do pesquisador) “racional e objetivamente” (Bunge), alcançando a verdade de um modo desinteressado, porém contribuindo *ipso facto* para o progresso da humanidade. Não apenas a Epistemologia das últimas décadas, já mencionada antes, mas a reflexão crítica ocidental, de modo geral, tem-se tornado desconfiada com relação a essa imagem da ciência. Assumida até não há muito tempo como memória espontânea e legítima da prática que denominamos “ciência”, a referida auto-imagem é apontada por Ravetz como uma ideologia que serviu para justificar a luta da ciência nascente contra a religião e a metafísica (Ravetz 1971, p. 19).

De acordo com este historiador, as raízes da autoconsciência da ciência acadêmica estão também, apesar da luta antes mencionada, em convicções metafísicas e religiosas, bem como no código moral dos *gentlemen* (id., p. 309).²³ Mas, desde finais do século XIX - sempre segundo Ravetz e antecipando o diagnóstico que vimos em Spinner - a ciência acadêmica vem sendo substituída pela «ciência industrial», movida por fatores (econômicos, militares, políticos) que conduzem a práticas pouco compatíveis com o *ethos* da ciência acadêmica e que corrompem a atividade científica (ciência aparente, ciência comercial, ciência suja...). Para Ravetz (e contrariamente a autores como Barnes, Dolby e Mulkay), as nor-

mas do *ethos* não teriam podido perdurar tanto se tivessem sido mera justificação retórica da prática científica (op. cit., p. 42). Não obstante, a ideologia que sustentava o *ethos* tradicional (sumariamente, a idéia da ciência como endereçada à busca da verdade e o “benefício social difuso” que tal atividade implicava) perdura hoje em dia, segundo Ravetz, como uma justificação “fossilizada”, cada vez mais questionada, incapaz de dar conta das novas formas que assume a prática da ciência e impotente para corrigi-las. A apreciação de Ravetz pode ser vinculada com outras críticas à atitude e à prática científicas, tais como a procedente da tradição marxista (no que diz respeito a denunciar o compromisso da ciência moderna com os interesses do capitalismo) ou, mais recentemente, a crítica de orientação ecológica, que interpreta a concepção ocidental da ciência como manifestação de uma injustificada relação de domínio do homem sobre a natureza.

De qualquer maneira, parece subjazer ao conceito moderno de ciência e ao seu *ethos*, aquela concepção mecanicista ou tecnicista do objeto de conhecimento, do sujeito e da relação entre ambos, que mencionei a propósito da norma de imparcialidade e à qual retornamos agora.

Apesar do que poderia supor-se numa apreciação superficial, a concepção da natureza (incluindo os seres humanos e as suas obras) como um vasto mecanismo, cujo funcionamento a ciência (e só ela) pode desvendar, não é incompatível com o propósito da “busca desinteressada da verdade”, e, menos ainda, com o ideal de racionalidade e objetividade (especialmente, se for entendido como a recomendação de seguir regras sem ser perturbado por emoções). Para *essa* concepção da relação cognitiva entre o homem e a realidade circundante, o *ethos* tradicional, *em seu aspecto técnico e como condição de um saber efetivo*, parece-me continuar válido, como já disse. Afasto-me portanto dos que vêem nesse *ethos* (e até na metodologia convencional) *apenas* justificações ideológicas para uma ciência que de fato se desenvolveria de acordo com outros procedimentos e critérios. Creio, sim, que o *ethos* é invocado ideologicamente muitas vezes para mascarar compromissos extracientíficos da pesquisa, apresentando como ciência “pura” aquilo que não é tal coisa, ou dando categoria de ciência a produtos espúrios. Mas este abuso de invocação do *ethos* não invalida o seu valor técnico dentro do modelo epistêmico vigente.

Na minha opinião, o que as críticas ao *ethos* da ciência sugerem é a necessidade de uma revisão daquele modelo epistêmico básico. Se o saber científico (ou, mais amplamente, o conhecimento) passasse a ser entendido como algo diferente de uma relação entre os seres humanos (definidos pela racionalidade) e objetos concebidos como mecanismos externos aos homens e independentes deles, então o *ethos* apropriado à ciência seria também, e sempre desde um ponto de vista técnico, provavelmente diferente. Extremando a conjectura, pode-se até suspeitar que a própria noção de “um ponto de vista técnico” venha a perder sentido num outro modelo do conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARNES, S. B. e DOLBY, R. G. The Scientific Ethos: A deviant viewpoint. *European Journal of Sociology*, v. II, p. 3-25, 1970.
- BROWN, H. I. *La Nueva Filosofía de la Ciencia* [Perception, Theory and Commitment. The New Philosophy of Science, 1977]. Madrid: Tecnos, 1984.
- BUNGE, M. *Ética y Ciencia*. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1972.
- BUNGE, M. *Epistemología* [Epistemologia, 1980]. São Paulo: T.A. Queirós/Edusp, 1980.
- BUNGE, M. *Treatise on Basic Philosophy*. v. 8. Dordrecht: Reidel, 1989.
- FEYERABEND, P. *Against Method*. 3. ed. London/New York: Verso, 1994.
- GOLDMANN, L. *Ciências Humanas e Filosofia*. São Paulo: Difel, 1984.
- KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- LAUDAN, L. *Progress and Its Problems*. Berkeley: University of California Press, 1970.
- MERTON, R. K. *Teoría y Estructura Sociales*. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1964.
- MITROFF, I. *The Subjective Side of Science*. Amsterdam-New York: Elsevier, 1974.
- MULKAY, M. Some Aspects of Cultural Growth in the Natural Sciences. *Social Research*, n. 36, p. 22-52, 1969.
- MULKAY, M. Norms and Ideology. In: Mulkay, M.(1991) *Sociology of Science*. Milton Keynes, Open University Press, 1976.
- POLANYI, M. *Personal Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1983.
- POPPER, K. *Conjecturas e Refutações*. Brasília: UnB, 1994.
- RAVETZ, J. R. *Scientific Knowledge and its Social Problems*. Oxford: Clarendon Press, 1971.
- SPINNER, H. F. The Silent Revolution of Rationality in Contemporary Science and Its Consequences for the 'Scientific Ethos'. In: Shea, W. (ed.) *Revolutions in Science. Their Meaning and Relevance*. Canton, MA: Science History Pub./USA, 1988.
- STOVE, D. C. *Popper y después. Cuatro Irracionalistas contemporáneos*. Madrid: Tecnos, 1995.
- ZIMAN, J. *Conhecimento Público*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1979.

NOTAS

- ¹ Merton, R. *Social Theory and Social Structure*, 1957, cap. XVI. Trad. Esp. *Teoría y Estructura Sociales*, 1964. O texto original de Merton sobre o assunto é de 1942.
- ² Barber, B. *Science and the Social Order*, 1962. Storer, N. *The Social System of Science*, 1966.
- ³ Como se adverte especialmente ao tratar da norma do desinteresse, pressuposta não como *disposição* do cientista, mas como *imposição* de controle por parte da instituição (op. cit., p. 550).
- ⁴ "Os casos de fraude científica... são excepcionais; impossíveis num meio científico normal" (Bunge 1972, p. 45).
- ⁵ Mitroff serve-se aqui de uma tese do próprio Merton sobre o caráter ambivalente das instituições e papéis sociais (Mitroff 1974, p. 16).
- ⁶ West, S.S. The Ideology of Academic Scientists. *Institute of Radio Engineers Transactions on Engineering Management*. Junho 1972, EM-7, n. 2, p. 54-62.

- 7 O estudo constitui o eixo do livro de Mitroff, que tenta extrair conseqüências teóricas de caráter geral sobre a ciência a partir das declarações dos cientistas e de testes a eles aplicados. O subtítulo do livro é suficientemente indicativo: “Uma investigação filosófica acerca da psicologia dos cientistas lunares da Apollo”.
- 8 No sentido de que seria justo, por exemplo, que os mais capazes de estudar um dado assunto tivessem a oportunidade e os meios de realizar esse estudo, de preferência a outros cientistas.
- 9 Barnes e Dolby declaram “não considerar” a suposição de que as normas do *ethos* “sejam teoricamente necessárias em virtude da sua relação funcional com o objetivo institucional da ciência” porque essa suposição “repousa na teoria do Funcionalismo que não obteve consenso na sociologia” (id., p. 7).
- 10 Ou seja, um cientista poderá mentir, guardar para si resultados, atacar teorias consagradas, ser dogmático, etc., quando a sua convicção da maior validade da sua teoria lhe sugira a conveniência de qualquer uma daquelas práticas, tanto como poderá ser honesto, íntegro, prudente, isento, flexível, etc. pelo mesmo motivo.
- 11 Esta caracterização se inspira nas idéias de Kuhn (1970), Laudan (1977), Ravetz (1971) e Ziman (1979).
- 12 Conforme Mitroff, seu estudo sugere que isso é normal (1974, p. 97).
- 13 M. ilustra o ponto com o caso das amostras de rochas lunares trazidas pela Missão Apollo, entregues, às vezes, a alguns cientistas de preferência a outros.
- 14 Parece-me em conseqüência incorreta, por não destacar o suficiente o valor epistêmico do desinteresse, a caracterização que deste último Mitroff toma de West: que o cientista realize seu próprio interesse servindo o interesse comunitário (Mitroff 1974, p. 79).
- 15 Mitroff define o compromisso [*commitment*] como “uma forte convicção que procura evidências e argumentos, tão forte que não é perturbada pelo fracasso em encontrá-los” (1974, p. 61), e caracteriza a tendenciosidade [*bias*] científica por um excessivo compromisso [*overcommitment*] com uma teoria ou posição, em tal grau que resulta difícil ao cientista mudar de atitude, e se inclina a acolher ou rejeitar seletivamente a evidência relativa à posição defendida (id., p. 63).
- 16 Refiro-me ao conhecido critério popperiano conforme o qual não se deve permitir que a teoria que se está defendendo predetermine as observações que poderão verificá-la (Popper 1994, p. 66).
- 17 Tudo isso sem falar na alegação marxista de que o compromisso social (com a classe revolucionária) é condição de maior lucidez científica (ver p. ex. Goldmann 1984).
- 18 Mitroff registra este assunto na forma da polaridade entre “lealdade ao grupo” e “lealdade à humanidade”.
- 19 Talvez deva entender-se neste sentido a defesa feita por Mitroff do «societarismo» contra o «individualismo» na lista de normas e contranormas, traços estes que o autor não desenvolve depois.
- 20 Ainda que algumas ressalvas possam ser formuladas. Por exemplo, cabe perguntar-se como sabem Barnes e Dolby que toda sociedade têm critérios impessoais de verdade. Cabe observar também que se o critério de “concordância com os fatos” é “comum” ao conjunto da cultura em que se encontram inseridos os cientistas, isso se deveu provavelmente à influência da mentalidade científica.
- 21 Utilizo aqui o argumento de que se serve Stove (1995) para criticar certas teorias da ciência.
- 22 Além dos argumentos apresentados neste artigo, cabe mencionar que Mitroff não chega a discutir todas as normas com base no estudo de casos que originou o seu livro, e que

amiúde as conclusões que deriva dos resultados da aplicação de testes e dos comentários dos cientistas, não são convincentes. À maneira de exemplos: interpretando um gráfico relativo às respostas dos cientistas, M. afirma que eles rejeitam a imagem tradicional do cientista, mas o gráfico parece mostrar o contrário (Mitroff 1974, p. 109). Em outra passagem, analisa o uso de um termo ambíguo como “intuição”, que “podia significar coisas diferentes e contraditórias” para os entrevistados, e, no entanto, conclui que para eles “racionalidade e intuição devem ir de mãos dadas” (ibid., p. 126).

- ²³ Por longo tempo, puderam dedicar-se à ciência tão somente pessoas das classes sociais elevadas, que não precisavam trabalhar. Eis a razão de haver um código científico inspirado naquele do *gentlemen*, para quem o “bom nome” é a mais valiosa propriedade. “Na academia, um bom nome é adquirido pelo talento e protegido pela integridade; e um marcado compromisso com a qualidade e a confiabilidade do trabalho com que alguém está pessoalmente associado, é em todo caso a essência de uma genuína ética científica” (op.cit., p. 309).